

**LA ESCRITURA COMO INTERVENCIÓN.
LANZAMIENTOS EDITORIALES ENTRE CHILE Y ARGENTINA¹**

María Eugenia Hermida²

Hoy venimos a hablar de libros. Y hoy es 8 de marzo. Por eso, no queda otra salida: hoy tenemos que tejer. Me explico...

Hoy es 8 de marzo, y conmemoramos el día internacional de las mujeres trabajadoras.

En esta fecha hacen eco y se referencian no solo uno, sino un conjunto de hechos trágicos que se sucedieron a inicios de siglo XX en EEUU. En 1908 tuvo lugar una huelga masiva de trabajadoras textiles que protestaron por las inhumanas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto. Quince mil mujeres tomando la calle: ¿Donde se encendió ese fuego, la convicción de que era mejor luchar poniendo en riesgo todo, que seguir aguantando? ¿Como se esparció ese reguero de pólvora que es la angustia de saberse un cuerpo violentado, explotado, tratado como cosa? Imagino esas mujeres, trabajadoras textiles, comenzando a compartir entre susurros sus dolores, su no poder, tejiendo con las manos, tejiendo con máquinas, tejiendo con las lenguas, tejiendo con la bronca, tejiendo organización.

En 1909, comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, el famoso «Levantamiento de las 20 000». Estas mujeres eran en su mayoría inmigrantes. Sin red. Atravesadas por epidemias, escapando del hambre, sin conocer el idioma siquiera. La teoría de la interseccionalidad tendría que esperar unas cuantas décadas para aparecer y ponerle nombre y apellido a esta vieja constante: en los cuerpos de las mujeres se libra una batalla donde intersectan múltiples opresiones. Nuevamente aquí, un año después, la aguja, la trama, la tela, las manos de mujeres confeccionando el abrigo, en la mayor de las intemperies: la de la explotación y la violencia, generando organización para resistir.

¹ Universidad Andrés Bello- Marzo 2023.

² Universidad Nacional de Mar del Plata, Licenciada en Servicio Social (UNMDP) Especialista en Docencia Universitaria (UNMDP) Doctora en Trabajo Social (UNR). Docente investigadora Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social (UNMDP)

En 1911 ocurrió el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York . Fue el desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de Nueva York. Causó la muerte de 146 personas: 129 de ellas eran mujeres, en su mayoría jóvenes e inmigrantes. No puedo dejar de señalar que fue exactamente en ese momento y al calor de esas militancias sufragistas, antibelicistas, antiracistas, que el Trabajo Social irrumpe, comienza a instituirse, como una trinchera donde las mujeres pudiéramos ocupar el espacio público y transformarlo.

Entonces hoy, 8 M, nosotras, las mujeres y cuerpos feminizados del Sur, lloramos estas muertes, recuperamos como propio el legado de estas luchas de clase y género, y a la par reconstruimos nuestra propia y larga historia de violencia patriarcal colonial. Nuestro cuerpo-territorio, violado por la conquista hace más de cinco siglos, no es tampoco una metáfora. Nosotras, mujeres y cuerpos feminizados del Sur, tejimos nuestras resistencias. Con textiles también. Pañuelos blancos, que supieron ser pañales, y que cubriendo las cabezas de esas madres luchadoras, gritaron por sus hijos en una Plaza de Mayo que se hace signficante que aloja a tantas otras plazas, y tantas otras rondas que lucharon por memoria verdad y justicia. 50 años de esas luchas que hoy siguen construyendo esperanza para que nunca más.

Nosotras construimos resistencias con textiles. Con pañuelos verdes, y violetas y naranjas. Poniendo en agenda la violencia y el despropósito de que nos sigan tratando como menos que humanas. Nosotras, mujeres del Sur, desde tiempos inmemoriales, tejemos. Y así habitamos nuestro espacio, así cuidamos nuestra prole, así comunicamos, así abrigamos amores, sueños y esperanzas.

Etimológicamente la noción de tejido se vincula a la voz latina *texere* las acciones de tramar y entrelazar. Quiero decir que el feminismo no es cosa de mujeres. Es cosa de justicia. Es denuncia del orden patriarcal que nos oprime a todes (aunque de manera diferenciada). Feminismo es también deconstrucción de masculinidades hegemónicas. Me detengo en algo de uno de los textos que hoy nos convocan: “Entrelazamientos deseantes”, de estos amigos, colegas, que desafían la idea de que los hombres no pueden libidizar sus vínculos, no pueden amarse entre sí, no pueden tramar juntos una aventura por fuera del repertorio de la violencia, la lucha, la disputa, la guerra. Para mí en este libro circula algo del orden del afecto feminizado. Algo del devenir animal, devenir niño, devenir mujer. Y lo cierto es que la idea de tejer hoy, un 8M , no me vino en principio por el recuerdo de aquellas compañeras trabajadoras textiles muertas, sino por este término:

entrelazamientos. Me quede detenida allí un buen rato y me dije: será que es eso lo que podemos hacer hoy: entrelazar, tejer.

Hay muchos movimientos que vienen haciendo fuerza en registrar el tejer y el tejido como una práctica que nos permita formas otras de estar, de ser, de performatizar los géneros. En 2016 ocurrió algo interesante aquí en Chile. Ricardo Higuera es uno de los miembros de Hombres Tejedores, un movimiento mundial que reivindica una nueva masculinidad y lucha por derribar imposiciones sociales. Y nos dice: “A muchos se nos dijo de niños que llorar no era de hombres, que llorar era de niñas. Para mí hoy día tener un par de agujas, de palillos, y tejer, es una manera clara de mostrarme en contra de esa masculinidad a la que cada día más no me quiero acercar y a la que cada día más estoy tratando de destejer.”

Aquí también, este mismo lunes en una Universidad cercana se realizó la jornada de "Sentadas Textiles: Sangre de mi sangre". Las tejedoras están tejiendo 100 metros textiles para recordar a las mujeres víctimas de violencia estatal, en el marco de los 50 años del golpe de estado. Y en estas memorias textiles, no podemos olvidar las arpilleras bordadas de las inmensa Violeta Parra. ¿Quién después de verlas, de tocarlas con los ojos, de habitar esas escenas, pudo volver a ser el mismo, a ser la misma? ¿Cómo no ver el mas potente contrapunto entre esas imágenes, la textura de esas telas y la de su voz, las letras de sus canciones y las historias de sus tapices?

A la familia etimológica de tejer, pertenecen otras palabras muy utilizadas en nuestra disciplina como son contexto, tejido social, y también texto. Según la RAE se entiende por tejer, la acción de “formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre”, como así también “componer, ordenar y colocar con método y disposición algo”, y “discurrir, idear un plan”. Como siempre, me gustan más las definiciones de nuestra tierra, se me hacen mas sabrosas, mas potentes. Pensar la idea de tejido en las culturas nuestroamericanas así como en el campo de los feminismos y el pensamiento crítico descolonial, nos acerca a la noción de tejido como un proceso y un acto político de reconstrucción identitaria y vital. Tal como sostiene García Gualda: “El tejido es un arte milenario compartido por numerosos pueblos originarios de América Latina, pues se trata de una práctica simbólica dotada de valor y sentido, incomprendible desde la lógica moderna/colonial propia de Occidente. ” (2013:1) El tejido del telar constituye una práctica colectiva que implica el desarrollo de diversas actividades: cuidar las llamas o las alpacas, cardar la lana, hilar y teñirla, armar el telar, armar la urdimbre, diseñar y tejer el telar. Aquí no cardamos lana. Pero sí armamos nuestra propia estrategia. Lo primero siempre: buscar aliadas: hablé con Mitzi, con Carmen, con María de Carmen

de Argentina. Todo por los bordes de la organización formal del evento. Por fuera del flyer y de la consigna. Conseguimos los materiales, y nos sostuvimos en el deseo de hacer algo distinto, de correr un riesgo.

El tejido permitió a las mujeres, en un uso sincrónico del tiempo, realizar las actividades que garantizan la reproducción de la vida pero, a la vez, narrar su historia, construir el sentido de lo común, reconstruir una cultura y una memoria colectiva

Pensamos que quizás podríamos hoy reivindicar ese gesto. Ir tejiendo, ir pasándonos las agujas, quien quiera, cuando quiera y como quiera. Recordarnos cuerpos, hacer juntas algo, algo que es un tejido, que será del orden de lo material y de lo simbólico. Borja, Nelson, Diego y yo les convidaremos algunas ideas, sentires y experiencias sobre lo que fue tejer estos textos y pensar la escritura como intervención. Mientras, por la ronda circularan las agujas, los colores, como un ritual, como una desgenerizarnos y regenerizarnos, como un memorial a las mujeres trabajadoras, a nuestras luchas y derechos, y a este mundo otro que a diario buscamos gestar, parir y cuidar.

“No es que las mujeres hagamos cosas poco importantes, sino que formamos parte de una sociedad que cataloga como poco importante cualquier cosa que hagan las mujeres” (Juliano, 1992). Quizás tejer sea más importante de lo que parece. Tejer con afectos, con palabras, con lanas. Hoy como trabajadoras de las palabras, tejemos.